

Напрямок 6. Інновації як засіб прогресивних змін в освіті: теорія і практика.

Мандруляк Людмила Євгенівна

здобувачка освіти ступеня доктора філософії,

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

м. Одеса, Україна

ludmylamandrulyak@gmail.com

STEM-КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ ЗЗСО: ВИЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА, ФОРМУВАЛЬНІ ПРАКТИКИ

Ключові слова: STEM-компетентність; міждисциплінарність; практикоорієнтованість; критичне мислення; проектна діяльність.

Сучасні підходи до освітнього процесу передбачають інтеграцію знань з різних галузей. Нова освітня концепція ґрунтується на міждисциплінарності [3]. У контексті глобалізації, цифровізації та викликів XXI століття, одним із пріоритетних напрямів розвитку є STEM-освіта – синергія знань з науки (Science), технологій (Technology), інженерії (Engineering) та математики (Mathematics). STEM – навчання – це підхід до навчання, спрямований на розвиток навичок і знань у природничо-математичних галузях, який стрімко увірвався в сучасному світі та обумовлює застосування різних підходів до навчання [2, с. 82].

STEM-компетентності – це інтегрований комплекс знань, навичок, умінь, що забезпечують здатність учня до аналізу та розв’язання міждисциплінарних проблем, застосовуючи при цьому наукові методи. Учень мислить критично і творчо, використовує сучасні цифрові технології, співпрацює в команді над проектами, приймає обґрунтовані рішення на основі аналізу даних. Слід

зауважити, що STEM-компетентності не лише про «знання предметів», а про здатність використовувати знання на практиці, у реальних життєвих ситуаціях.

Аналіз основних STEM-компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти свідчить про їх комплексний, міжгалузевий характер, що охоплює різні аспекти пізнавальної, практичної, комунікативної та інженерної діяльності.

Перш за все, важливою є **наукова грамотність**, яка проявляється у здатності учня розуміти основні наукові поняття, застосовувати експериментальні методи, формулювати й перевіряти гіпотези. Ця компетентність є фундаментом для проведення досліджень і побудови логічно обґрунтованих висновків.

Математична компетентність передбачає вміння аналізувати дані, будувати математичні моделі та здійснювати обчислення для розв'язання практичних завдань, що є ключовим у контексті моделювання реальних процесів.

Наступною важливою складовою є **інженерне мислення** — це здатність проектувати, конструювати, знаходити технічно обґрунтовані рішення, а також створювати прототипи інноваційних продуктів. У свою чергу, **цифрова грамотність** включає володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, базове програмування, уміння працювати з алгоритмами, електронними пристроями та цифровими платформами, що формує технологічну гнучкість.

Креативність та інноваційність проявляються в умінні генерувати нові ідеї, застосовувати дизайн-мислення та створювати нестандартні рішення. Це забезпечує відкритість до інновацій та гнучкість мислення. Не менш важливою є **командна взаємодія і комунікація**, яка включає здатність до ефективної роботи у групі, ведення конструктивного діалогу, а також презентації результатів спільної діяльності — необхідні якості для сучасного міждисциплінарного середовища. І, нарешті, **системне та критичне мислення** формує вміння аналізувати інформацію, бачити причинно-наслідкові зв'язки, приймати обґрунтовані рішення, що особливо важливо в умовах динамічного та непередбачуваного світу. Усі ці

компетентності формують ядро сучасної STEM-освіти та забезпечують підготовку здобувачів освіти до життя й діяльності в суспільстві знань та інновацій.

Сучасні дослідники вважають, що виконання навчальних проєктів, супроводжуване виховними та розвивальними завданнями, надає можливість здобувачам освіти розвивати навички критичного мислення, сприймати та аналізувати науково-технічні знання [1]. Формування STEM-компетентностей в учнів ЗЗСО потребує цілісного підходу, що поєднує методичну інноваційність, професійну підготовку вчителя та інтереси здобувачів освіти. Серед найбільш ефективних способів формування STEM-компетентностей виокремлюють наступні. **Практичне навчання** – організація навчального процесу через експерименти, роботу з лабораторним обладнанням, конструювання, застосування робототехнічних платформ (наприклад, Arduino), що дозволяє учням краще зрозуміти зв'язок теорії з реальним життям. **Проблемне навчання** передбачає створення ситуацій, у яких учні повинні самостійно аналізувати проблему, висувати гіпотези, шукати шляхи розв'язання. Такий підхід сприяє розвитку критичного та логічного мислення, формує навички дослідницької діяльності. **Проектна діяльність** дозволяє учням працювати над довготривалими завданнями, пов'язаними з реальними або наближеними до реальності проблемами. Це можуть бути індивідуальні або групові проєкти, які включають створення моделей, написання програм, інженерні розробки. Залучення до проєктів формує відповідальність, навички планування та співпраці. **Міждисциплінарний підхід** забезпечує цілісне сприйняття знань, підкреслює взаємозв'язки між різними галузями науки. Це дозволяє учням розуміти практичну цінність знань і застосовувати їх комплексно — наприклад, під час створення сонячної зарядної станції для мобільного телефону або датчика якості повітря, де поєднуються знання з фізики, екології, інформатики та інженерії. **Інтерактивні технології** – використання віртуальної реальності, симуляцій, цифрових лабораторій, онлайн-платформ – не лише підвищує інтерес до навчання, а й забезпечує

візуалізацію складних понять, стимулює самостійне навчання. **Гейміфікація** створює атмосферу залученості, конкуренції та зацікавлення. Впровадження ігрових елементів, STEM-змагань, квестів, фестивалів тощо стимулює прагнення учнів до самореалізації та досягнення результату. **Позашкільна STEM-освіта** охоплює гуртки, клуби, літні школи, наукові конкурси, які дають учням можливість поглиблено займатися обраним напрямом, розвивати свої таланти та брати участь у командних проєктах.

Співпраця та комунікація – важливі складові STEM-компетентностей, які формуються через групову роботу, обговорення ідей, презентації результатів проєктів. Це сприяє розвитку емоційного інтелекту, відповідальності та вміння працювати в команді. Згідно даного дослідження 80% учителів вважають найефективнішим поєднання пошукового методу та практичного навчання, 77% наголошують на важливості мотивації й заохочення, як складової діяльнісного підходу. Менш ефективними вважають традиційні лекції, читання літератури без практики [2, с. 82–84].

Впровадження STEM-освіти на уроках забезпечує зпечує не лише формування стійкої мотивації до вивчення предмета, а й можливість підвищити професіоналізм вчителя, який усвідомлює свою фахову відповідальність та готовий постійно підвищувати особистісний і професійний розвиток [4, с. 28]. Роль учителя у формуванні STEM-компетентностей неможливо переоцінити, бо він виступає фасилітатором навчання, що створює проблемні ситуації, мотивує до дослідження, координує командну роботу, забезпечує рефлексію результатів. Тому, надзвичайно важливим є постійне підвищення кваліфікації педагогів, участь у STEM-тренінгах, спільнотах практиків, обміні досвідом.

STEM-компетентності є базовими для формування громадянина майбутнього – активного, свідомого, здатного до вирішення складних завдань. Їх формування потребує системного підходу, підтримки державної освітньої політики та тісної взаємодії школи з науково-технічним середовищем.

Список використаних джерел

1. Безіна О. В., Казакова Л. Л. Використання елементів STEM-технологій на уроках природничо-математичного циклу. Урок.ОСВІТА.UA. 2017. URL: https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/58197/#google_vignette (дата звернення: 21.04.2025).
2. Гайда В. Я. Ефективні прийоми STEM-навчання. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. 2024. Вип. 212. С. 81–85. URL: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-212-81-85>.
3. Модельна навчальна програма «STEM. 7–9 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти / Т. М. Засекіна, О. В. Коршунова, І. П. Василяшко. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2024/Model.na.vch.prohr.5-9.klas-2024/27.08.2024/03/stem-7-9-kl-zasyekina-ta-in-27082024.pdf> (дата звернення: 19.04.2025).
4. Патрикеева О., Лозова О., Горбенко С. STEM-освіта: умови впровадження у навчальних закладах України. *Управління освітою*. 2017. № 1. С. 28-31.

Науковий керівник: Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Liudmyla Mandruliak

Graduate Student of the Department of Pedagogy and Educational Management,
Odesa Regional Academy of In-Service Education of the Odesa Regional Council
Odesa, Ukraine

ludmylamandrulyak@gmail.com

STEM-COMPETENCES OF A PUPIL IN GSEI: DEFINITION, STRUCTURE, FORMATIVE PRACTICES

Keywords: STEM-competence; interdisciplinarity; practice-orientation; critical thinking; project activity.

